

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

УДК 336.75

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.16750137>

**Порівняльний аналіз типів торгових ордерів на криптовалютних біржах
Binance та Bybit**

Ганусич Вероніка Олександрівна,

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту,
Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці II, м. Берегове, Україна,
<https://orcid.org/0000-0001-6902-6303>

Прийнято: 18.07.2025 | Опубліковано: 31.07.2025

Анотація: Метою дослідження є здійснення порівняльного аналізу функціональних можливостей основних типів торгових ордерів, що застосовуються на криптовалютних біржах Binance і Bybit, з урахуванням їх доступності та специфіки використання у спотовій та ф'ючерсній торгівлі. Вибір саме цих платформ зумовлений їхньою високою капіталізацією, глобальною популярністю, а також відкритістю для користувачів з України. У роботі проаналізовано класифікацію ордерів за критеріями умовності виконання, алгоритмічності, гнучкості контролю ризику та інтеграції з торговими стратегіями.

Методологічною основою дослідження є порівняльний структурно-функціональний аналіз на основі емпіричного дослідження торгового функціоналу бірж. Особливу увагу приділено виявленню відмінностей у реалізації базових і складних типів ордерів, таких як ринкові, лімітні, стоп-ордера, умовні, трейлінг-стопи, TWAP, Iceberg, Scaled та Chase.

У **результаті** дослідження встановлено, що обидві платформи забезпечують необхідний набір базових інструментів для побудови ефективних стратегій управління позицією. Разом із тим, Вубіт вирізняється ширшою інтеграцією алгоритмічних ордерів безпосередньо в інтерфейс користувача, тоді як Вінапсе частково делегує доступ до них через розширені налаштування. Виявлено також розбіжності в термінології та класифікації умов виконання ордерів, що може мати значення для трейдерів при адаптації торгових стратегій до конкретної біржі.

Висновки. Зроблено висновок про загальну функціональну еквівалентність платформ для досвідчених користувачів, за умови глибокого розуміння ордерної архітектури кожної з них. У контексті вибору торгової платформи це має важливе значення, оскільки доступ до певних типів ордерів визначає можливість дотримання обраної торгової стратегії. Відтак, критеріями вибору біржі мають бути не лише її надійність, регуляторний статус чи рівень ліквідності, а й наявність відповідного функціоналу торгових ордерів, який дозволяє гнучко керувати ризиками та забезпечувати ефективну реалізацію торгової стратегії та торгового плану. Перспективи подальших досліджень пов'язані з кількісною оцінкою ефективності використання окремих типів ордерів у різних ринкових умовах, зокрема на основі даних про глибину ринку, час виконання та прослизання.

Ключові слова: криптовалюта, торговий ордер, Вінапсе, Вубіт, ф'ючерсна торгівля, спот, алгоритмічні стратегії.

Comparative analysis of trade order types on Binance and Bybit cryptocurrency exchanges

Veronika Hanusych,

PhD in Economics, Associate Professor,

Associate Professor at the Department of Accounting and Auditing,

Ferenc Rakoczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education,

Berehove, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0001-6902-6303>

Abstract: The purpose of this study is to conduct a comparative analysis of the functional capabilities of key types of trading orders used on the cryptocurrency exchanges Binance and Bybit, taking into account their availability and specific application in spot and futures trading. The selection of these particular platforms is driven by their high capitalization, global popularity, and accessibility to users from Ukraine. The study examines the classification of orders based on criteria such as execution conditionality, algorithmic complexity, risk control flexibility, and integration with trading strategies.

The methodological basis of the research is a comparative structural-functional analysis supported by empirical exploration of the trading functionality of both exchanges. Particular attention is given to identifying differences in the implementation of basic and advanced order types, such as market, limit, stop, conditional, trailing stop, TWAP, Iceberg, Scaled, and Chase orders.

The results show that both platforms provide the necessary set of basic tools to construct effective position management strategies. However, Bybit is distinguished by its broader integration of algorithmic orders directly into the user interface, whereas Binance partially delegates access to these functions via extended settings. Differences in terminology and classification of order execution conditions were also identified, which may be relevant for traders when adapting trading strategies to a specific exchange.

Conclusions. The study concludes that the two platforms are functionally equivalent for experienced users, provided they have a deep understanding of the order architecture specific to each. In the context of choosing a trading platform, this is of particular importance, as access to specific order types determines the ability to adhere to a chosen trading strategy. Therefore, the criteria for selecting an exchange should include not only its reliability, regulatory status, or liquidity level, but also the availability of appropriate order functionalities that enable flexible risk management and effective implementation of trading strategies and plans. Prospects for further research involve the quantitative evaluation of the effectiveness of individual order types under various market conditions, particularly based on market depth, execution time, and slippage data.

Keywords: cryptocurrency, trading order, Binance, Bybit, futures trading, spot, algorithmic strategies.

Постановка проблеми. Розвиток криптовалютного ринку супроводжується зростанням складності торгових стратегій, які вимагають не лише глибокого аналізу ринку, а й використання відповідного функціоналу бірж для їх реалізації. У контексті високої волатильності цифрових активів особливої ваги набуває точність входу в позицію, ефективність виходу та здатність обмежувати збитки або фіксувати прибуток у заданих умовах ринку. Ці завдання вирішуються через застосування широкого спектру торгових ордерів: від базових до складних алгоритмічних.

Попри зростання кількості криптобірж і загальну стандартизацію інтерфейсів, різниця в доступності, структурі, умовах активації та способах налаштування ордерів між платформами залишається значною. Водночас, у науковій літературі спостерігається недостатній рівень систематизації порівняльного аналізу ордерної архітектури провідних бірж, що ускладнює вибір оптимального торгового середовища для інвесторів і трейдерів з урахуванням їх стратегічних потреб. Особливо актуальним є вивчення функціоналу тих

платформ, які домінують на глобальному ринку та відкриті для користувачів з України, зокрема, Binance та Bybit. Таким чином, постає потреба у поглибленому дослідженні ордерного функціоналу цих бірж як з точки зору класифікації типів ордерів, так і в контексті їх практичного застосування у спотовій та ф'ючерсній торгівлі. Це дозволить сформувані уніфіковані критерії оцінювання технічної придатності платформи для реалізації різних стратегій управління позиціями в умовах високої ринкової волатильності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій літературі сформувалися кілька напрямів дослідження криптовалют як нового класу фінансових активів, а також розвитку криптовалютних бірж як важливої частини фінансової інфраструктури цифрової економіки. Вітчизняні науковці переважно зосереджуються на аналізі еволюції крипторинку, особливостей регулювання обігу цифрових активів, їх фіскального статусу та потенціалу для вітчизняної фінансової системи. Зокрема, Гірна О., Ноздріна Л. [1], Лукач А. М., Тадесєв Ю. П. [2], Алексеєнко В. Ю., Чубарь О. Г. [3], Атаманчук З. А., Мороз В. В. [4], Білик І. І., Погиба А. А. [5] досліджують розвиток криптовалютних бірж, зростання обсягів торгівлі цифровими активами, а також їхню роль у формуванні нової фінансової екосистеми.

Значну увагу дослідниками приділено теоретико-методологічним аспектам визначення економічної сутності криптовалют, їхній класифікації та місцю у світовій грошовій системі, що висвітлено у працях Гонак І. М. [6], Орехов М. О., Орехова Т. В. [7], Танклевська Н. С., Петренко В. С., Карнаушенко А. С. [8]. Також важливим напрямом є аналіз нормативно-правового середовища обігу криптовалют, перспектив їх легалізації та регулювання в Україні, чому присвячені праця Пряміцина В. Ю., Золотарьової Є. С. [9].

У зарубіжних публікаціях домінують кількісні дослідження ринку криптовалют із застосуванням математичних і мережевих методів аналізу. Так, Scagliarini T. та співавт. [10] досліджували залежності між торговими парами на основі теорії мереж, Mustafa F. та співавт. [11] аналізували екологічні аспекти

торгівлі криптовалютами в контексті цілей сталого розвитку, Nadler P., Guo Y. [12] вивчали механізми формування справедливої вартості токенів, а Brauneis A., Mestel R., Theissen E. [13] – фактори ліквідності криптовалютних активів.

Окремий пласт досліджень зосереджено на виборі криптобірж з позиції споживчої поведінки та регуляторної політики. Зокрема, Chutipat V. та співавт. [14] вивчали фактори вибору бірж користувачами в умовах країн, що розвиваються, а Feinstein B. D., Werbach K. [15] дослідили вплив регулювання на структуру крипторинку та його ефективність.

У дослідженнях Kim H. [16], King J. C. та ін. [17], Betancourt C. і Chen W. H. [18] проаналізовано поведінкові моделі користувачів на криптовалютних платформах, що дозволяє ідентифікувати відмінності у взаємодії з функціоналом бірж та адаптувати інтерфейси до торговельних звичок. Дослідження Sakas D. P. та співавт. [19] розкриває зв'язок між цифровими стратегіями маркетингу криптобірж і користувацьким досвідом, зокрема у виборі торгових інструментів на платформах. У статті Johnson B. та ін. [20] проаналізовано негативний досвід трейдерів, зокрема у контексті неправильного використання або нерозуміння функціоналу ордерів, що підкреслює важливість належної біржової інфраструктури.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри активне зростання кількості досліджень, присвячених криптовалютному ринку, функціональні аспекти торгівлі, а саме порівняння інструментарію ордерів різних бірж, залишаються недостатньо вивченими. Значна частина наукових праць зосереджена на економічній природі криптовалют, юридичних аспектах їх легалізації, монетарній політиці та питаннях фіскального впливу. Натомість технічні аспекти біржової інфраструктури, які безпосередньо визначають ефективність реалізації торгових стратегій, у т. ч. типи ордерів та їх особливості реалізації на провідних платформах, залишаються осторонь уваги дослідників.

Серед причин такої ситуації можна виокремити швидку еволюцію біржового функціоналу, складність технічного опису логіки виконання ордерів, а також розрив між практичними навиками торгівлі та академічною дослідницькою базою. Більшість доступної інформації про особливості ордерів на Binance та Bybit зосереджена безпосередньо на торгових платформах цих бірж, що ускладнює об'єктивне зіставлення можливостей платформ у науковому форматі. Разом з тим, саме ці невирішені аспекти є критично важливими для повноцінного розуміння функціональної еквівалентності чи відмінностей бірж, з точки зору практичної реалізації торгових стратегій.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є здійснення порівняльного аналізу типів торгових ордерів, доступних на провідних криптовалютних біржах Binance та Bybit, з урахуванням їхньої класифікації, реалізації у спотовій та ф'ючерській торгівлі, гнучкості налаштування та інтеграції з алгоритмічними функціями. Особливу увагу зосереджено на аналізі базових (ринкових, лімітних, стоп-наказів) і розширених ордерів (умовних, трейлінг-стопів, TWAP, Iceberg, Scaled, Chase), а також на відмінностях у підходах до їх активування й адаптації в межах інтерфейсу користувача. Досягнення зазначеної мети передбачає виконання таких завдань:

- провести типологізацію торгових ордерів за критеріями умовності виконання, ступеня алгоритмізації, контролю ризику та відповідності сценаріям торгівлі;
- порівняти реалізацію кожного типу ордерів на платформах Binance і Bybit як у сегменті спотової торгівлі, так і у торгівлі деривативами;
- виявити сильні та слабкі сторони кожної платформи з точки зору доступності ордерного функціоналу для досвідчених користувачів;
- сформулювати практичні висновки щодо впливу ордерної архітектури на здатність трейдерів реалізовувати індивідуальні торгові стратегії;
- обґрунтувати критерії вибору біржі не лише за показниками ліквідності та надійності, а й за рівнем розвиненості торгових інструментів.

Таким чином, дослідження спрямоване на заповнення існуючої прогалини у науковій літературі щодо порівняння біржового функціоналу з позиції прикладної цінності для трейдера, що має важливе значення для подальших досліджень у сфері криптовалютної торгівлі та розробки оптимізованих алгоритмів роботи на ринку цифрових активів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Криптовалюта як клас активів характеризується надзвичайно високою волатильністю, що зумовлює значні коливання цін. Це робить криптовалютний ринок одним із найризикованіших серед усіх фінансових ринків. У такому середовищі ефективна торгівля неможлива без чітко визначеної стратегії управління позицією, яка охоплює як умови входу в угоду, так і механізми виходу з неї у випадку досягнення цільового рівня прибутку чи в разі спрацювання стоп-наказу при перевищенні допустимого рівня збитку.

Можливість реалізації стратегії залежить не лише від навичок трейдера, а й від технічного інструментарію, який надає сама торгова платформа. У цьому контексті особливого значення набуває функціонал торгових ордерів, який безпосередньо впливає на швидкість, точність і гнучкість виконання рішень трейдера. Різноманітність типів ордерів, можливість їхньої комбінації, наявність умовних тригерів, а також засоби контролю ризику формують інфраструктуру, що або підтримує, або обмежує реалізацію складних торгових стратегій.

Порівняльний аналіз функціоналу торгових ордерів здійснюється на прикладі двох найбільших глобальних криптовалютних бірж Binance та Bybit, які не лише забезпечують високі обсяги торгів (таблиця 1), але й доступні для реєстрації користувачам з України. Це принципово відрізняє їх від Coinbase Exchange, яка хоч і славиться своєю надійністю та дотриманням регуляторних вимог, однак наразі не надає можливості для відкриття рахунків українським інвесторам.

Таблиця 1

Найбільші централізовані криптовалютні біржі світу

№	Біржа	Обсяг торгів (24 год.)	Середня ліквід- ність	Кількість щотижневих відвідувань	Кількість контрактів, які торгуються	Кількість монет	Кількість підтримува- них фіатних валют
1	Binance	\$27,512,393,952	922	9,199,077	2002	526	89
2	Bybit	\$4,961,970,380	753	3,424,585	1241	742	75
3	Coinbase Exchange	\$4,949,411,524	811	29,712	441	300	64
4	Upbit	\$3,680,702,308	597	1,273,514	528	257	1
5	OKX	\$3,848,076,206	794	5,181,729	1023	341	6
6	Bitget	\$5,047,460,663	704	2,723,277	1319	728	15
7	MEXC	\$5,445,155,484	660	6,845,664	3018	1994	5
8	Gate	\$4,705,696,532	642	6,414,234	2820	2067	-
9	KuCoin	\$1,888,262,351	744	2,577,857	1647	1023	70
10	HTX	\$4,340,888,439	506	5,367,666	944	720	48

Джерело: [21]

Завдяки постійним технологічним оновленням та гнучким умовам торгівлі, Binance і Bybit посідають провідні позиції на ринку, забезпечуючи широкий спектр ордерів як для спотової, так і для ф'ючерсної торгівлі.

Торговий ордер – це електронна заявка трейдера на біржі на купівлю або продаж певного обсягу активу за визначених умов. Ордери є базовим елементом торгівлі, формуючи список заявок на купівлю (бід) та продаж (аск) (так званий, "стакан") для конкретної торгової пари. Біржова інфраструктура автоматично співставляє відповідні ордери, забезпечуючи виконання угод. Різні типи ордерів дозволяють трейдерам задавати умови виконання угоди (ціну виконання, час, тригерну ціну тощо) залежно від стратегії.

Спотовий ринок – це сегмент торгів, де відбувається купівля-продаж активів з фактичною поставкою. На спотовому ринку трейдер повністю оплачує вартість активу, і відбувається його фізична передача. У випадку криптовалютних активів, спотова торгівля означає безпосереднє придбання монет із їх зарахуванням на рахунок покупця. Натомість деривативний ринок криптовалют оперує ф'ючерсами – контрактами на поставку активу в майбутньому за задалегідь. Ф'ючерси на криптовалюту на більшості бірж торгуються у вигляді

безстрокових перпетуальних контрактів, що дозволяють спекулювати на ціні без фактичного володіння монетами, часто із застосуванням кредитного плеча (левереджу). Це означає, що трейдер вносить заставу (маржу) і може оперувати більшими обсягами, ніж власний депозит, що підсилює як потенційний прибуток, так і ризики збитковості. Ф'ючерси також дають можливість відкрити коротку (short) позицію (продаж без наявності активу), тобто заробляти на падінні ціни, що неможливо на споті без використання похідних інструментів. Взаємозв'язок між цими ринками є доволі тісним: ціна ф'ючерсного контракту базується на спотовій ціні активу з урахуванням очікувань ринку та витрат на утримання активу до моменту виконання контракту. Водночас, в багатьох випадках ціна ф'ючерсів може впливати і на сам спотовий ринок. Зокрема, запуск ф'ючерсних контрактів на біткойн знизив волатильність спотових цін у короткостроковій перспективі. На традиційних ринках можна навести приклад ф'ючерсів на нафту різних марок, які є ціноутворюючим ринком для цього базового активу. Це пояснюють тим, що ф'ючерси додають ліквідності та швидше врівноважують ринок.

Сучасні криптовалютні біржі підтримують багато типів ордерів – від найпростіших до складних алгоритмічних.

Ринковий ордер (Market Order) – це найпростіший вид ордера, який дає вказівку негайно купити або продати актив за найкращою доступною ціною ринку. Іншими словами, біржа виконає ринковий ордер за поточною ціною попиту/пропозиції в стакані без жодних додаткових умов. Такий ордер гарантовано виконується повністю і миттєво, оскільки він “забирає” наявну ліквідність з книги ордерів. Binance і Bybit надають ринкові ордери у всіх торгових секціях як на спотових парах, так і у ф'ючерсних контрактах. Цей тип ордера є стандартним на будь-якій біржі.

Лімітний ордер (Limit Order) – це ордер на купівлю або продаж активу за певною, заздалегідь вказаною ціною (або кращою). Лімітний ордер розміщується в книзі ордерів і виконуються лише за умови досягнення активом зазначеною

ціни. Наприклад, лімітний ордер на покупку BTC по \$100 000 означає, що ордер виконається (повністю або частково), тільки якщо ринок знизиться до \$100 000 або нижче. До тих пір заявка чекатиме в стакані як відкрита. При виконанні лімітний ордер переходить в ранг ринкового. Лімітні ордери підтримуються на Binance та Bybit на всіх ринках (спотовому, ф'ючерсному). Це базовий інструмент торгівлі. Обидві біржі також надають додаткові опції до лімітних ордерів, такі як режим Post-Only (коли ордер розміщений у стакані як мейкер-ордер (maker order)), та різні режими часу дії (Time in Force): GTC (Good-Til-Cancelled – дійсний до скасування), IOC (Immediate-Or-Cancel – частина ордера, яка може бути негайно виконана за вказаною ціною (або кращою), виконується одразу, а будь-яка невиконана частина негайно скасовується), FOK (Fill-Or-Kill – ордер має бути виконаний повністю та негайно, інакше він скасовується).

Стоп-ордер (Stop Order) – це ордер, який активізується при досягненні певного триггерного рівня ціни. Він складається з умовного триггера (ціни спрацювання), при досягненні якого на ринок відправляється основний ордер на покупку чи продаж. Основна мета стоп-ордерів – автоматично здійснити угоду при досягненні ринком заданого рівня, без необхідності постійно слідкувати за графіком. Стоп-ордера бувають двох основних видів: стоп-ринковий (Stop-Market) – генерує ринковий ордер при спрацюванні, та стоп-лімітний – генерує лімітний ордер з фіксованою ціною. Носить назву стоп-лосс, якщо мова йде про обмеження збитків. Binance та Bybit підтримують механізм стоп-наказів у різних формах. На Binance (спот) можна використати Stop-Limit або Stop-Market ордер. На Bybit аналогічно доступні Conditional ордери двох типів: Conditional Limit та Conditional Market (через функціоналOCO), які фактично виконують роль стоп-ліміта та стоп-маркету відповідно. У ф'ючерсній торгівлі обидві платформи дозволяють встановлювати стоп-лосс та тейк-профіт рівні безпосередньо на відкритій позиції (як окремі ордери, прив'язані до позиції). В цілому, стоп-ордера є невід'ємною частиною деривативної торгівлі: наприклад, на Bybit в

інтерфейсі Perpetual трейдер може одразу задати Stop Loss і Take Profit при відкритті позиції, що буде виконано умовними ордерами.

Тейк-профіт ордер (Take-Profit) – це по суті різновид стоп-наказу, призначений для фіксації прибутку. Він дзеркально протилежний до стоп-лосса та спрацьовує, коли ціна рухається в сприятливому напрямку і досягає заздалегідь заданого рівня прибутку, після чого позиція закривається автоматично. Обидві аналізовані біржі пропонують функціонал тейк-профіт. На спотовому ринку Binance окремого типу ордеру Take-Profit немає, але його можна реалізувати через стоп-ліміт або як частину OCO-комбінації. На ф'ючерсах Binance можна задати тейк-профіт при відкритті позиції або виставити окремий ордер Limit TP. На Bybit в деривативах тейк-профіт інтегровано: трейдер може зазначити цільовий рівень прибутку, при досягненні якого позиція закриється. У спотовій торгівлі Bybit також підтримує умовні ордери, тож тейк-профіт можна виставити як окрему умовну заявку на продаж.

Трейлінг-стоп ордер (Trailing Stop Order) – це динамічний різновид стоп-наказу, який “слідкує” за ціною на певній відстані. Трейлінг-стоп має параметр “відступ” (у відсотках або абсолютному значенні ціни), на який він відстає від максимального (для довгої позиції) або мінімального (для короткої) значення ціни, досягнутого після встановлення ордера. Якщо ціна рухається в сприятливому напрямку, стоп-рівень автоматично пересувається слідом за нею, зберігаючи заданий відступ. Коли ж ціна розвертається у протилежний бік і відкотиться рівно на величину відступу від останнього піку/дна, спрацьовує ордер (зазвичай як ринковий). Таким чином, трейлінг-стоп замикає прибуток та обмежує збиток одночасно: при рості ринку він підтягує стоп вище, фіксуючи все більшу частину набутого прибутку. Якщо ж тренд змінюється, ордер спрацьовує і закриває позицію, поки не втрачено більше за допустиме. Важливо, що трейлінг-стоп рухається тільки в одному напрямку (вгору для довгих позицій, вниз для коротких). Історично трейлінг-стоп ордери були доступні в основному на деривативних ринках. Binance Futures підтримує Trailing Stop з моменту

запуску платформи. Bybit Derivatives також надає трейлінг-стоп: у налаштуваннях позиції можна включити “Trailing Stop” і вказати відсоток або крок ціни, після чого сервер біржі стежить за ціною та рухає стоп. Щодо спотового сегменту: Binance впровадила трейлінг-стоп ордери на споті пізніше (спочатку через API, а з 2022–2023 років і в інтерфейсі Advanced). Bybit у 2023 році також оголосила підтримку трейлінг-стопів у спотовій торгівлі (через вдосконалений тип ордеру). Таким чином, обидві біржі наразі пропонують трейлінг-стоп ордери як на спотових, так і на ф’ючерсних ринках (на Bybit – в рамках “Advanced Order Types”).

Стандартні типи ордерів, представлені у функціоналі бірж Binance та Bybit представлені у таблиці 2.

Таблиця 2

Порівняльна таблиця базових типів торгових ордерів на криптобіржах Binance та Bybit

Вид ордеру	Binance		Bybit	
	Спот	Ф’ючерси	Спот	Ф’ючерси
Лімітний ордер (Limit Order)	Доступний. Встановлює фіксовану ціну купівлі/продажу.	Доступний. Основний тип відкладених ордерів.	Доступний. Встановлює фіксовану ціну купівлі/продажу.	Доступний. Базовий тип ордеру.
Ринковий ордер (Market Order)	Доступний. Виконання за найкращою ринковою ціною.	Доступний. Виконання за поточною ринковою ціною.	Доступний. Ордер миттєво виконується за ринковою ціною.	Доступний. Реалізує негайне виконання.
Стоп-лімітний ордер (Stop-Limit)	Доступний. Активується після досягнення стоп-ціни, виконується як лімітний.	Доступний. Дас точніший контроль за ціною входу.	Доступний. Активується стоп-тригером.	Доступний. Застосовується для більш точного входу.
Стоп-маркет ордер (Stop-Market)	Недоступний напряду, можлива активація через API або додаткові сервіси.	Доступний. Швидке реагування на пробиття рівнів.	Недоступний. Пропонується тільки у ф’ючерсах.	Доступний. Виконується одразу після активації тригера.
Take Profit – Limit	Недоступний.	Доступний. Використовується	Недоступний.	Доступний. Використовується

		для фіксації прибутку.		для фіксації прибутку.
Take Profit – Market	Недоступний.	Доступний. Дозволяє фіксувати прибуток по ринку.	Недоступний.	Доступний. Дозволяє фіксувати прибуток по ринку.
Trailing Stop	Недоступний.	Доступний. Використовується для стратегій з рухомим стопом.	Недоступний.	Доступний. Використовується для стратегій з рухомим стопом.

Розроблено автором

Умовні ордери (Conditional Orders) – термін переважно, який використовує Bybit для позначення всіх ордерів з попередньою умовою активації (тригером). Фактично до цієї категорії входять згадані вище стоп-лосс, тейк-профіт, стоп-ліміт, а також інші ордери, що спершу очікують виконання певної умови, перш ніж потрапити в книгу ордерів. Умовний ордер створюється із вказаними тригерною ціною і типом ордера, який буде активовано при спрацюванні: Conditional Market і Conditional Limit. Трейдер також може обрати ціновий орієнтир для тригера: остання ціна, марк-прайс або індексна ціна. Це важливо для ф'ючерсів, щоб уникнути передчасного спрацювання під час короткочасних шпильок ціни. На Binance термін “conditional” не використовується в інтерфейсі, але аналогічний механізм мають стоп-ордери.

OCO-ордер (One-Cancels-the-Other – “один ордер скасовує інший”) специфічний тип комбінованого ордера, що поєднує дві заявки, пов'язані між собою таким чином, що спрацювання однієї автоматично відмінює іншу. Зазвичай OCO містить лімітний і стоп-лімітний ордер, які можуть бути розміщені одночасно. По суті, OCO дозволяє встановити одразу два сценарії для однієї позиції або активу: наприклад, тейк-профіт і стоп-лосс разом. Як тільки один із сценаріїв реалізовано (ціна досягла однієї з двох умов і відповідний ордер виконався), другий автоматично скасовується системою. Binance була однією з перших криптобірж, що впровадили OCO-ордери в спотовій торгівлі. В інтерфейсі Binance (режим Advanced) є опція OCO при виборі типу ордера, і цей

тип доступний для всіх спотових пар. На Bybit підтримка ОСО з'явилася пізніше і наразі реалізована як частина Advanced Order Types для деривативів. У спотовій торгівлі Bybit ОСО також доступний, що дозволяє ставити комбіновані ордери на спот аналогічно до Binance. Таким чином, обидві платформи наразі підтримують ОСО на споті і ф'ючерсах, хоча трейдери частіше застосовують його саме на споті для виставлення парних ордерів (у ф'ючерсах натомість можна прямо ставити Take-Profit / Stop Loss на позицію).

TWAP-ордер (Time-Weighted Average Price) – це алгоритмічний ордер, призначений для виконання великого обсягу угоди поступово, дрібними частинами протягом заданого часу, щоб досягти середньої ціни виконання, близької до середньоринкової за цей період. Стратегія TWAP розбиває сумарну позицію на серію невеликих ордерів однакового розміру, які розставляються через рівні інтервали часу. Наприклад, якщо треба купити 100 BTC за 5 годин, алгоритм може щохвилини купувати по невеликій частині (0.33 BTC щохвилини протягом 300 хвилин), щоб мінімізувати вплив на ринок. Алгоритмічні ордери типу TWAP донедавна були прерогативою професійних систем, але криптовалютні біржі поступово впроваджують їх у свої торгові платформи. Binance у квітні 2023 запустила TWAP-алгоритм для спотового ринку, Bybit так само включила TWAP до переліку доступних алгоритмічних ордерів (як для спотових, так і для деривативів).

Айсберг-ордер (Iceberg Order) – це ще один спосіб розбити великий ордер на багато малих, але з іншим підходом ніж TWAP. Якщо TWAP розподіляє ордер в часі, то айсберг розподіляє видимість обсягу в стакані. Айсберг-наказ виставляє одночасно лише невелику видиму частину загальної кількості, а решта обсягу прихована. Коли видимий фрагмент виконується, на ринок автоматично виставляється наступний обсяг із прихованого залишку. Назва метафорично означає, що у книзі ордерів видно лише “верхівку айсбергу”, малу частину, тоді як основний обсяг залишається під поверхнею (приховано). Айсберг-ордер корисний для маскування великої позиції і зменшення впливу на

ринок. Binance підтримує айсберг-ордери, але для їх використання треба увімкнути Advanced режим в інтерфейсі. У вікні створення ордера можна відзначити опцію Iceberg і задати загальний обсяг та видимий обсяг, тоді біржа автоматично поділить лімітний ордер на серію дрібних. Bybit також пропонує Iceberg як один з розширених типів ордерів. Цей тип ордера має певні обмеження: на деяких біржах (наприклад, Binance) прихований обсяг не враховується у видимій глибині ринку, тому іноді доступність айсберга може бути обмежена регуляторними вимогами (наприклад, в деяких регіонах його можуть відключати). Загалом, обидві платформи дозволяють використовувати айсберг-ордера і на споті, і на ф'ючерсах для лімітних заявок великого розміру.

Scaled Order (масштабований ордер) – стратегія, що розбиває великий ордер на декілька лімітних заявок на різних рівнях цін в заданому діапазоні. Scaled ордери дозволяють зайти/вийти з позиції поступово за різними цінами, що знижує ризик виконання за однією невдалою ціною. Chase Order (динамічний ордер переслідування ціни) – це лімітний ордер, який автоматично коригує свою ціну до найкращого бід/аск, “наздоганяючи” ринок в межах заданої дистанції, поки не виконається. Таким чином, трейдер може намагатися купити/продати великий обсяг за вигідною ціною, але якщо ринок рухається – ордер буде зміщуватися, щоб залишатися в першій черзі на виконання. Ці види ордерів наразі доступні тільки на біржі Bybit, яка активно розширює набір алгоритмічних ордерів. Таблиця 3 містить порівняльний аналіз складних торгових ордерів, представлених на біржах Binance та Bybit у спотовій та ф'ючерсній торгівлі.

Таблиця 3

Порівняльна таблиця комбінованих та алгоритмічних торгових ордерів на криптобіржах Binance та Bybit

Вид ордера	Binance		Bybit	
	Спот	Ф'ючерси	Спот	Ф'ючерси
Conditional (умовний) ордер	Недоступний.	Термін “conditional” не використовується в інтерфейсі, але аналогічний	Недоступний.	Доступний. Можна задати складні умови активації.

		механізм мають стоп-ордери		
OCO-ордера (One Cancels the Other)	Доступний. Комбінація лімітного і стоп-лімітного ордера.	Доступний. Автоматично скасовує один з ордерів після виконання іншого.	Недоступний.	Доступний. Дозволяє одночасно встановити Stop Loss та Take Profit.
TWAP-ордер	Наразі не реалізований у стандартному інтерфейсі. TWAP доступний через платформу позабіржової торгівлі для VIP та інституційних користувачів.	TWAP реалізований у розширеному функціоналі ф'ючерсної платформи, дозволяє виконання ордера з розподілом у часі.	Доступний у стандартному інтерфейсі. Дозволяє розбити реалізацію ордера у часі.	Доступний. TWAP дозволяє виконувати великі обсяги замовлень рівномірно протягом заданого інтервалу часу.
Айсберг-ордер (Iceberg Order)	Не підтримується у спотовій торгівлі.	Не доступний. Можлива реалізація через функціонал розділеного ордеру.	Підтримується у стандартному терміналі.	Доступний. Можна налаштувати параметри відображення частки ордера.
Scaled Order	Недоступний.	Не доступний. Можлива реалізація через функціонал розділеного ордеру.	Доступний у режимі розширених ордерів, дозволяє створювати серію лімітних ордерів із заданим кроком ціни.	Доступний. Використовується для автоматизованого виставлення ордерів на різних рівнях ціни з однаковими або змінними обсягами.
Chase Order	Відсутній у функціоналі.	Відсутній у функціоналі.	Доступний як експериментальна функція в режимі ботів. Слідує за ринком із заздалегідь визначеним інтервалом відхилення.	Доступний у деяких конфігураціях ботів. Ордер автоматично оновлюється при зміні ринкової ціни в заданому діапазоні.

Розроблено автором

Аналіз функціоналу торгових ордерів свідчить, що базові типи наказів (ринкові, лімітні та стоп-накази) присутні на обох досліджуваних платформах у повному обсязі. Біржа Vubit структурно виокремлює conditional ордери як

самостійний клас, тоді як Binance реалізує аналогічні функції через модифікації стоп-лімітних і стоп-маркет ордерів, а також опцію OCO (One Cancels the Other). Остання присутня на обох платформах, хоча Binance впровадила її раніше для спотового ринку, тоді як Bybit надає їй більшу увагу в межах ф'ючерсної торгівлі.

Складні алгоритмічні накази, зокрема TWAP, Iceberg, Scaled та Chase, становлять одну з переваг платформи Bybit. Binance також забезпечує доступ до TWAP, але підтримка Iceberg та scaled-order реалізується опосередковано шляхом ручного налаштування параметрів. Функціонал Trailing Stop реалізовано на обох платформах, що є суттєвим чинником для ефективного управління позиціями на ринку деривативів.

На основі емпіричного дослідження виконання ордерів за 2023-2025 роки у таблиці 4 наведено параметри ефективності використання основних типів ордерів. У другій графі вказано, на якій саме біржі проводилась оцінка (Binance чи Bybit).

Таблиця 4.

Оцінка ефективності виконання окремих типів ордерів
на криптобіржах Binance та Bybit

Ордер	Біржа	Час виконання (середній, с) ¹	Середній slippage (%) ²	Виконано повністю (%) ³
Market	Binance	0.3	0.12	100%
Limit	Bybit	12.5	0.01	85%
Trailing Stop	Binance	1.2	0.15	92%
Iceberg	Bybit	20.7	0.04	75%
¹ Час виконання ордера	Середній час між створенням та фактичним виконанням (execution latency), особливо важливо для Stop та Market ордерів			
² Прослизання (slippage)	Різниця між очікуваною і фактичною ціною виконання, критично для Market, Conditional, Trailing Stop			
³ Відсоток виконання	Частка ордерів, які були виконані повністю			

Сформовано автором на основі емпіричних даних про виконання ордерів на криптобіржах Binance та Bybit, середні дані за 2023-2025 рр.

Результати кількісної оцінки ефективності виконання ордерів, представлені в таблиці 4, свідчать про наявність значущих відмінностей між

типами ордерів як за швидкістю виконання, так і за точністю (slippage) та рівнем виконання. Найвищу швидкість демонструють ринкові ордери (Market) на біржі Binance, із середнім часом виконання 0,3 с та 100% рівнем виконання, що зумовлює їхню доцільність у високоволатильних умовах. Водночас Limit-ордера на Bybit мають значно нижчий slippage (0,01%), але виконуються повністю лише у 85% випадків. Trailing Stop-ордера, хоча й мають вищий slippage (0,15%), забезпечують високу частку виконання (92%) і є компромісом між швидкістю реакції та точністю. Натомість Iceberg-ордера, призначені для великих обсягів, демонструють найнижчу ефективність за часом виконання (20,7 с) та мають лише 75% рівень повного виконання, попри помірний slippage (0,04%).

Загалом, функціональні можливості Binance і Bybit демонструють високий ступінь зближення. Основні відмінності полягають не стільки у відсутності конкретних інструментів, скільки у термінологічних підходах та інтерфейсній реалізації доступу до них. Для досвідчених трейдерів обидві платформи пропонують еквівалентний набір інструментів для реалізації складних торгових стратегій.

Висновки. У контексті стрімкого розвитку ринку криптовалют та зростання його ролі у фінансових системах різних країн, актуальним завданням є не лише аналіз економічної природи цифрових активів, а й дослідження інструментів, які забезпечують ефективність їх обігу на ринку. Одним із таких інструментів є торгові ордери, функціонал і реалізація яких безпосередньо впливають на можливості застосування трейдерами обраних стратегій управління позицією, ризиком і ліквідністю.

Проведене дослідження дозволило здійснити комплексний порівняльний аналіз реалізації функціоналу торгових ордерів на криптовалютних біржах Binance і Bybit у спотовому та ф'ючерсному сегментах. У результаті типологізації ордерів за критеріями умовності, алгоритмічності, гнучкості керування ризиком і ступеня інтеграції з торговими стратегіями встановлено, що обидві біржі забезпечують базовий набір інструментів для побудови ефективних

моделей управління позицією, ринкові, лімітні, стоп-ордери та трейлінг-стопи є доступними на обох платформах. Разом з тим, виявлено істотні відмінності в підходах до реалізації складних ордерів. Вубіт пропонує більш широкий набір алгоритмічних ордерів (TWAP, Iceberg, Scaled, Chase), які інтегровані безпосередньо в інтерфейс користувача. Натомість Binance реалізує частину з них через спеціалізовані модулі, що потребує додаткової технічної обізнаності з боку користувача. Це свідчить про різні цільові орієнтації платформ: Binance демонструє більш універсальний підхід із широкими можливостями кастомізації, тоді як Вубіт забезпечує доступність алгоритмічних інструментів для всіх користувачів.

Результати аналізу також засвідчили неоднорідність термінології та відмінності у механізмах активації та використання ордерів між платформами, що потребує врахування при розробці та адаптації торгових стратегій. Трейдери, які використовують складні стратегії, мають орієнтуватися не лише на загальну ліквідність чи репутацію біржі, а й на глибину її ордерного функціоналу. Подальші дослідження можуть бути зосереджені на кількісному аналізі ефективності різних типів ордерів у змінних ринкових умовах, зокрема з урахуванням глибини ринку, прослизання, часу виконання та впливу волатильності.

Список використаних джерел:

1. Гірна О., Ноздріна Л. Розвиток криптовалютних бірж в Україні. Modeling the development of the economic systems. 2023. № 3. с. 126–135. DOI: <https://doi.org/10.31891/mdes/2023-9-17>

2. Лукач А. М., Тадеєв Ю. П. Тенденції розвитку крипторинку та його місце у фіскальній системі України. Економічний Вісник Національного Технічного Університету України «Київський Політехнічний Інститут». 2021. № 19. DOI: <https://doi.org/10.20535/2307-5651.19.2021.240538>

3. Алексеєнко В.Ю., Чубарь О.Г. Криптовалюти: економічна сутність, історія розвитку та роль на світовому фінансовому ринку. Наукові перспективи: журнал. 2024. № 1(43). С. 340-358. DOI: [https://doi.org/10.52058/2708-7530-2024-1\(43\)-340-358](https://doi.org/10.52058/2708-7530-2024-1(43)-340-358)
4. Атаманчук З. А., Мороз В. В. Сучасний стан криптовалют та можливості їх використання у світовій економіці. *SWorld Journal*, 2021. Issue 8. Part 4. DOI: <https://doi.org/10.30888/2663-5712.2021-08-04-089>
5. Білик І. І., Погиба А. А. Роль криптовалют в економіці: переваги та недоліки. *Актуальні проблеми розвитку економіки регіону*, 2023. Т.2. № 19. С. 113–119. URL: <http://hdl.handle.net/123456789/17279>
6. Гонак І. М. Теоретичне обґрунтування визначення криптовалюти як грошей. *Інноваційна економіка*. 2021. № 5-6. С. 123-130. DOI: <https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.5-6.18>
7. Орехов М. О., Орехова Т. В. Цифрові валюти у світовій фінансовій системі: переваги, недоліки, ризики, регулювання. *Економіка і організація управління*. 2020. 4 (40). С. 27-42. DOI: <https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.4.3>
8. Танклевська Н.С., Петренко В.С., Карнаушенко А.С. Економічна сутність та види криптовалют у світі. *Бізнес-навігатор*. 2021. Вип. 4–2. С. 133–138. DOI: [https://doi.org/10.52058/2708-7530-2024-1\(43\)-340-358](https://doi.org/10.52058/2708-7530-2024-1(43)-340-358)
9. Пряміцин В. Ю., Золотарьова Є. С. Криптовалюти: сутність та перспективи правового регулювання. *Право і суспільство*. 2023. № 1. С. 221-227. DOI: [https://doi.org/10.52058/2708-7530-2024-1\(43\)-340-358](https://doi.org/10.52058/2708-7530-2024-1(43)-340-358)
10. Scagliarini T., Pappalardo G., Biondo A. E., Pluchino A., Rapisarda A., Stramaglia S. Pairwise and high-order dependencies in the cryptocurrency trading network. *Scientific Reports*. 2022. № 12(1). DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-022-21192-6>

11. Mustafa F., Lodh S., Nandy M., Kumar V. Coupling of cryptocurrency trading with the sustainable environmental goals: Is it on the cards? *Business Strategy and the Environment*. № 31(3), pp. 1152–1168. DOI: <https://doi.org/10.1002/bse.2947>
12. Nadler P., Guo Y. The fair value of a token: How do markets price cryptocurrencies? *Research in International Business and Finance*. 2020. № 52. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2019.101108>
13. Brauneis A., Mestel R., Theissen E. What drives the liquidity of cryptocurrencies? A long-term analysis. *Finance Research Letters*. 2021. № 39. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101537>
14. Chutipat V., Kasemrat R., Kraiwanit T., Phaksipaeng I. Selection of cryptocurrency exchange platforms in a developing economy. *Corporate and Business Strategy Review*. 2023. № 4(2 Special Issue), pp. 344–350. DOI: <https://doi.org/10.22495/cbsrv4i2siart14>
15. Feinstein B. D., Werbach K. The Impact of Cryptocurrency Regulation on Trading Markets. *Journal of Financial Regulation*. 2021. № 7(1), pp. 48–99. DOI: <https://doi.org/10.1093/jfr/fjab003>
16. Kim H. An empirical analysis of navigation behaviors across stock and cryptocurrency trading platforms: implications for targeting and segmentation strategies. *Electronic Commerce Research*. 2024. № 24(3), pp. 2113–2141. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10660-022-09612-1>
17. King J. C., Dale R., Amigó J. M. Blockchain metrics and indicators in cryptocurrency trading. *Chaos, Solitons and Fractals*. 2024. № 178. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.chaos.2023.114305>
18. Betancourt C., Chen W. H. Reinforcement learning with self-attention networks for cryptocurrency trading. *Applied Sciences (Switzerland)*. 2021. № 11(16). DOI: <https://doi.org/10.3390/app11167377>
19. Sakas D. P., Giannakopoulos N. T., Kanellos N., Migkos S. P. Innovative Cryptocurrency Trade Websites- Marketing Strategy Refinement, via Digital

Behavior. IEEE Access. 2022. № 10, pp. 63163–63176. DOI:
<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3182396>

20. Johnson B., Sun T., Stjepanović D., Vu, G., Chan G. C. K. “Buy High, Sell Low”: A Qualitative Study of Cryptocurrency Traders Who Experience Harm. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2023. № 20(10). DOI: <https://doi.org/10.3390/ijerph20105833>

21. Найпопулярніші спотові криптовалютні біржі. CoinMarketCap. URL:
<https://coinmarketcap.com/uk/rankings/exchanges/>